

NAVOIY VILOYATI SANOATI

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Muhammedova Nazokat Jurayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

Talabboyeva Mohinabonu

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiy viloyati sanoati va uning qay darajada rivojlanayotgani, mamlakatimiz sanoatining nech foiz(%) qismini tashkil etishi , zavodlarning tumanlar kesimida tahlili ko'rib chiqilgan.

Kalit so'z: Navoiy viloyati, kon-metallurgiya, oziq-ovqat, Navoiyazot, marmarva kimyo sanoati

Аннотация: В данной статье рассмотрена промышленность Навоийской области и то, как она развивается, какой процент (%) она составляет от промышленности нашей страны, а также проведен анализ заводов в регионах.

Ключевые слова: Навоийская область, горно-металлургическая промышленность, пищевая промышленность, Навоизот, мраморная и химическая промышленность.

Abstract: This article examines the industry of the Navoi region and how it is developing, what percentage (%) it makes up of the industry of our country, as well as the analysis of factories in the regions.

Key word: Navoi region, mining and metallurgy, food, Navoiazot, marble and chemical industry

Navoiy viloyati O'zbekiston Respublikasi hududining o'rtta qismida joylashgan bo'lib, Qizilqum sahrosi viloyatning kattagina qismini egallaydi. Uning maydoni 110,8 ming km² ga teng, bu bilan Navoiy viloyati O'zbekistondagi eng katta viloyat sanaladi. Viloyat yurtimizdagi eng katta sanoat markazlaridan biri sanaladi.

Sanoatining yetakchi tarmoqlari energetika, konchilik (oltin va boshqa metallar qazib olish), metallurgiya, kimyo, qurilish materiallari, paxta tozalash, oziq-ovqat sanoati korxonalaridan iborat. Yirik korxonalari: Navoiy kon-

metallurgiya kombinati, Navoiy issiqlik elektr stansiyasi, „Navoiyazot“ ishlab chiqarish birlashmasi, „Qizilqumsement“, „Elektrkimyo“, „Nurotamarmar“ korxonalari, mahalliy sanoat konserni. To‘kma kon chiqindilaridan oltin ajratib oluvchi «Zarafshon-Nyumont» o‘zbek-amerika qo‘shma korxonasi samarali faoliyat ko‘rsatyapti. Ulardan tashqari „Agama“, „Zerispark“, „Bentonit“ va boshqa qo‘shma korxonalar ishlab turibdi. Jami 20 dan ortiq qo‘shma korxonalar bor. 730 ga yaqin kichik korxonalar, 30 shirkat korxonasi, 10 mingdan ziyod kichik va o‘rta biznes subyektlari faoliyat ko‘rsatmoqda. Kichik korxonalardan „Ittifoq“, „Navoiy“ (qurilish materiallari ishlab chiqaradi), „Edem“ korxonalarining hissasi salmoqlidir. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan Navoiy viloyatida 2023 yilning yanvar-sentyabr oylari davomida sanoat tarmog‘ida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi.

Navoiy viloyati sanoat sohasining 2023 yil yanvar-sentyabr bo‘yicha tahliliy ma’lumot tayyorlandi.

2023 yilning yanvar-sentyabr oylarida jami 73 trln.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o‘shish sur‘atlari 105,8%, respublikadagi ulushi 16%ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning yuqori ko‘rsatkichlari Navoiy shahrida (393,6 mln. So‘m), Karmana (48,9 mln. So‘m), Konimex (13,8 mln. So‘m), Gozq‘on shahrida (9,23 mln. So‘m) to‘g‘ri keladi. Viloyatda jami sanoat ishlab chiqarishidagi yuqori ulush Navoiy shahri (85,1%), Karmana (9,2%), Qiziltepa (1,8%), Navbahor (0,9%) hamda Xatirchi (0,8%) tumanlari hissasiga to‘g‘ri keladi.

Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari tomonidan 2023 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 9 029,3 mlrd. So‘m yoki jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 12,4%ni tashkil etgan. Hisobot davrida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 59,1 trln. So‘m yoki jami sanoat mahsulotlarining 80,9%ni tashkil etgan. 2023 yilning yanvar-sentyabr oylariga ko‘ra, sanoatdagi

metallurgiya sanoatining ulushi 75,4%, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6,9%ga o'sgan, oziq-ovqat ulushi 3,0%, o'tgan yilga nisbatan 13,3%ga oshgan, to'qimachilik mahsulotlari ulushi 2,1%ni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 15,2%ga o'sgan.

Viloyat bo'yicha aholi jon boshiga iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilishi Karmana tumanida 3 946,0 ming so'mni, Navoiy shahrida – 3 305,2 ming so'mni, Qiziltepa– 2 667,5 ming so'mni, Navbahor tumanlarida – 2 636,5 ming so'mni hamda Zarafshon shahrida – 2 376,0 ming so'mni tashkil etgan. Iste'mol mahsuloti ishlab chiqarilishining viloyat hajmidagi eng yuqori ulushi Karmana tumanida 18,6%, Navoiy shahrida – 18,0%, Xatirchi tumanida – 15,6% va Qiziltepa tumanida 14,7%ni tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

review.uz

Жанар Канафина. „Как 3 района Казахстана передавали Узбекистану, - вспоминает телохранитель

Д. Кунаева Петр Кравчук“ (deadlink). Республиканская газета «Караван» (2003-yil 11-avgust). — „В день, когда Кунаева вновь назначили Председателем Совета Министров КазССР, он подписал указ о передаче трех районов Чимкентской области Узбекистану. С Хрущевым было бесполезно спорить“. 2023-yil 5-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 5-iyul.